

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

CHorrahaning o'tkazuvchanligini oshirish usuli PTV vissim dasturi yordamida

Yusupov Alisher Rahimberdiyevich. (texnik fanlar nomzodi dotsent.)

Qohhorov Alisher Abdupatto o'g'li. (Toshkent Davlat Transport Unversiteti 2-kurs ,magistranti)

Annotatsiya: So'ngi yillarda rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlarda trbandlik muammosi dolbzar bo'lib kelmoqda. Trbandlikga sabab aholi soni ortib borishi , iqtisodiy rivojlanish va shaxsiy avtomobillarni ko'payishi deb ayto'lamiz. Bu muammoni yechish un rivojlangan davltlar PTV vissim dasturi yordamida, muammoli chorrahani tanlab olib mikro modelini tayorlab chorrahani samaradorligini oshirishmoqda va chorrahaga opmimal yechim bera olishmoqda.

Kalit so'zlar: PTV vissim, svetafor fazasi va sikli, kompyuter simulyatsiyasi, sikl davomiyligi, sikl yo'qotilgan vaqt, kritik nisbatlar summasi, faza koeffitsienti.

Annotation: In recent years, the problem of traffic congestion has been increasing in developing and developed countries. We can say that the reason for traffic congestion is population growth, economic development, and the increase of private cars. To solve this problem, developed countries are using the PTV Visim program to select a problem intersection and prepare a micro model, increasing the efficiency of the intersection and providing an optimal solution to the intersection.

Keywords: PTV vissim, svetafor fazasi va sikli, kompyuter simulyatsiyasi, sikl davomiyligi, sikl yo'qotilgan vaqt, kritik nisbatlar summasi, faza koeffitsienti.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

So‘nggi yillarda shaxsiy avtotransportlar 2-3 barobar ko‘payib, kuniga shahar ko‘chalarida 700-800 mingdan ziyod transport harakatlanmoqda. Bu tirbandliklarni keltirib chiqarish bilan birga, ekologiya, piyoda va yo‘lovchilar xavfsizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Lekin, poytaxtning jamoat transporti va yo‘l infratuzilmasi bu muammolarga hali munosib javob qaytara olmayapti. Shaharda yerosti va yerusti piyoda o‘tish yo‘laklari, avtoturargohlar etishmaydi. Shuningdek, poytaxtda 500 dan ziyod katta chorrahalar mavjud bo‘lib, ularning 200 tasida transport vositalarini o‘tkazish darajasi past.

2019-yil yanvar oyidan Yandeks transport xizmatini ko‘rsatuvchi kompaniya O‘zbekistonda tirbandliklarni ko‘rsata boshladi. 11 oydan so‘ng kompaniya yil yakunlarini sarhisob qildi va O‘zbekiston poytaxtida tirbandlik qanday o‘zgarib borayotganini aniqladi. O‘rtacha tirbandlik ko‘rsatkichi avgust oyida 4,5 dan aprelda 5,8 gacha bo‘lgan. Avtomobilchilar uchun eng qulay vaqt yoz, eng og‘ir oy esa ertalabki tirbandlikning bahorgi cho‘qqisiga chiqqan aprel oyidir -8 ball.

Tadqiqot ob‘ekti sifatida Toshkent shahar markazidagi chorraha Bog‘ishamol va Amur Temur shoh ko‘chasi yo‘li kesishmasi olingan. Quyida ushbu chorrahaning yuqoridan ko‘rinishi tasviri keltirilgan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1-rasm. Chorrahaning umumiy ko‘rinishi.

1-jadvalda 2 soat ichida chorrahadan o‘tgan avtomobillar soni turi bo‘yicha keltirilgan.

1- jadval.

Transport vositalari turlari	Engil avtomobil	Avtobus	Yuk avtomobili
Soni	11356	169	100

Amur Temur shoh ko‘chasi va Bog‘ishamol ko‘chasining kesishmasi uchun optimal sikl uzunligini quyidagicha hisoblab chiqilgan.

Taklif qilinayotgan svetofor fazasi va sikli

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2-jadval

	Faza A	Faza B
v	648/3 tasma =216	1246/2 tasma =623
c	1400	1400
v/c	0.15	0.44

Svetoforming taklif etilgan faza va sikl qiymatlarini hisobga olgan holda chorrahaning kompyuter modeli ishlab chiqilgan. Kompyuter simulyatsiyasidan soʻng quyidagi natijalar olingan. Rostlash siklining davri optimal qiymati Vebster formulasi yordamida aniqlagngan [3].

$$C = \frac{(1,5L + 5)}{1 - Y_c}$$

bu erda S – sikl davomiyligi, s; L – siklda yoʻqotilgan vaqt, s; Y_c – kritik nisbatlar summasi, v/c – faza koeffitsienlari nisbati.

2-jadvaldagi maʼlumotlardan foydalanib hisob-kitob amalga oshirilgan va quyidagi natija olingan:

$$Y_c = 0.15 + 0.44 = 0.59; L = 6 \text{ s}, S = (1.5 \cdot 6 + 5) / (1 - 0.59) = 34 \text{ s}.$$

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2 – rasm. Joriy holatdagi chorrahaning tirbandlik uzunligini kompyuter modeli.

Chorrahaga va unga oʻrnatilgan svetofor faza va siklini optimallashtirish ortidan chorrahaning oʻtkazuvchanligi bir necha barobar yaxshilanganini 3-jadvaldan koʻrishimiz mumkin.

Bu chorradagi geometrik oʻzgarishlar svetofor fazalar sonini minimallashtirishga konflikt nuqtalarni kamaytirishga va chorradagi ushlanib qolish vaqtini minimallashtirishga imkon beradi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

3- rasm. Taklif etilatilayotgan chorrahaning kompyuter modeli.

Taklif etilayotgan kompyuter modeli natijalari

3- jadval

No	Ko'rsatgichlar	Joriy holat	Muqobil holat
1.	Xizmat ko'rsatish darajasi (LOS)	E	C
2.	Transport vositalari soni (ta)	4917	6598
3.	Yonilg'i sarfi (L)	967,843	508,773
4.	SO chiqindi gazlar (gramm)	15720,533	9241,364
5.	NOx azot oksidlari (gramm)	2436,899	1987,161

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

6.	VOC organik birikmalar (gramm)	3570,424	2005,295
----	--------------------------------	----------	----------

Ko'cha harakatini boshqarishning eng yaxshi samarali echimi PTV VISSIM dasturiy kompleks yordamida aniqlanildi. Odatda, o'n besh daqiqalik tahlil davri uchun har bir transport vositasiga o'rtacha kuzatilgan o'lchov ko'rsatkichlari nuqtai nazaridan baholanish etarli hisoblandi. Simulyatsiya natijalarini PTV VISSIM dasturidan foydalanib transport oqimini holati simulyatsiya qilinganidan keyin mavjud kesishmalarda quyidagi ko'rsatkichlar, kunning tig'iz paytida bir soatlik vaqt oralig'ida chorrahaning o'tkazish sig'imi, chorrahada hosil bo'lgan tirbandlikning maksimal uzunligi va transport vositalarining o'rtacha kechikishi, avtomobillarning yoqilg'i sarflari, chorrahaning xizmat ko'rsatish (LOS) darajasi va avtomobillardan atmosferaga chiqadigan chiqindi gazlar miqdori aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Khakimov Sh., Rajapova S., Amirqulov F., Islomov E. Road Intersection Improvement – Main Step for Emission Reduction and Fuel Economy. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 939 (2021) 012026 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/939/1/012026.
2. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Assessing the operational impacts of road intersection using ptv vissim microscopic simulation. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, (2021), 18682-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

18690, 8(12).

3. Левашев А.Г., Михайлов А.Ю., Головных И.М. Проектирование регулируемых пересечений: Учебное пособие – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. – 208 с.

